

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.15109547

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ ЮНОШЕЙ-ПРИЗЫВНИКОВ

© 2025 *Е.И. Барышева*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»

ORCID 0009-0005-6496-1729

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье отражены результаты исследования содержательного отношения юношей призывников к военной службе. Данные получены при помощи качественных методов исследования – анкетирования, содержащего открытые и закрытые вопросы, контент-анализа, используемого для обработки данных анкетирования. Анкета была направлена на решение следующих исследовательских задач: исследование содержательного наполнения базовых и ценностно-смысловых убеждений молодых людей; содержательное наполнение отношения к военной профессии и связанные с этим отношением корреляты, а именно чувство патриотизма и защита родины, отношение к военной профессии и собственная готовность к защите родины, своих близких, различные виды мотивации в ситуации принятия военной профессии. При помощи корреляционного анализа переменных стандартизированных методик и данных анкетирования получено подтверждение взаимосвязи данных анкетирования и данных других методик исследования. Выборка исследования включила 75 юношей призывного возраста.

Ключевые слова: жизнестойкость, ценностные представления, жизненные смыслы, базовые убеждения, картина мира, отношение к военной службе, личностные качества, патриотизм, юношеский возраст.

Для цитирования: Барышева Е.И. Содержательные особенности отношения к военной службе юношей-призывников / Е.И. Барышева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2 – С. 206–215. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15109547>.

Введение. Постановка проблемы. На юношеский возраст приходится много критических социальных событий. Юность – это психологический возраст перехода к самостоятельности, период личностного и профессионального самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения и самосознания. В этот период у юношей возникают чувства тревоги и беспокойства, появляется определенная внутренняя кризисность, содержание которой связано именно со становлением процессов самоопределения (как профессионального, так и личностного), рефлексии, способов самореализации в социальном пространстве.

Именно в этот период своей жизни юноши призываются на службу в вооруженные силы страны. Для Донбасса это особенно актуально, поскольку связано с защитой своей земли (малой родины) в условиях вооруженного конфликта. Ни в одном виде

деятельности юноши не встречаются с такими трудностями и сложностями, как во время прохождения воинской службы. Жесткая субординация, строго регламентированные обязанности, смена среды привычного пребывания, эмоциональная и физическая перегруженность, отличие реальной службы от идеальных представлений. Состояние стресса у военнослужащих определяется необходимостью выполнения поставленных задач в любых условиях, с возможным риском для жизни.

Ученые в области военной психологии подчеркивают: для понимания смысловых аспектов отношения к высоким социальным дефинициям важнейшее значение имеет понимание системы ценностей и базовых убеждений личности, их трансформации под воздействием экстремальных и трудных жизненных ситуаций, социальных потрясений и ситуаций, требующих осознания и рефлексии по поводу происходящего в мире.

Проведенный анализ существующих на сегодня исследований показал, что в современной психологии пересматриваются и актуализируются исследования системы ценностей и смыслов личности на современном этапе истории, определение особенностей картины мира людей различных возрастных и социальных категорий под воздействием экстремальных и трудных жизненных ситуаций, роли жизнестойкости в совладании с ними.

Требуется расширения изучение особенностей и структурных компонентов жизнестойкости людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, и базовых убеждений личности, которые связаны с этим ресурсом. В настоящее время недостаточно изучены личностные особенности жизнестойкости юношества, ресурсные и потенциальные возможности ее формирования.

Теориями, описывающими жизнестойкость и близкие к ней концептуальные построения, являются: концепция жизнестойкости С. Мадди, теория экзистенциальной отваги, мужества П. Тиллиха, психология смысла и экзистенциальный подход в психологии С. Кьеркегора, Р. Мэя, В. Франкла, Э. Фромма, концепция самооффективности А. Бандуры, концепция личностного потенциала Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой, Л.А. Александровой и др. Известны исследования Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой, Б. Ван Дер Хорст, Р. Мак-Маллина, С. Эпштейна, Р. Янофф-Бульман и др., раскрывающих аспекты взаимосвязи базовых убеждений человека, его смыслов и жизнестойкости, ресурсности его поведения. Современные психологические исследования таких авторов, как Ю.Е. Водяха, Е.Г. Денисова, А.Е. Сарелайнен, С.И. Кудинов, С.С. Кудинов, Л.Э. Кузнецова, Ю.А. Панасенко и др. показывают различные аспекты взаимосвязи базовых убеждений, ценностно-смысловой сферы и жизнестойкости как ресурса личности в ее готовности противостоять трудным жизненным ситуациям [1–10].

Проблема взаимосвязи и взаимообусловленности особенностей и структурных компонентов жизнестойкости и базовых убеждений юношей призывного возраста на сегодняшний день является актуальной в силу того, что жизнедеятельность юношей реализуется в постоянно меняющихся неблагоприятных (нестабильных) условиях, предъявляющих разнообразные требования и оказывающих различное влияние.

Таким образом, в исследовании особенностей жизнестойкости и базовых убеждений юношей призывного возраста возникает острая необходимость в дополнении теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению, в новых фактах, которые позволяют расширить теорию и практику их применения, а также в методах или технологиях, имеющих более широкие возможности и эффективность психологического воздействия.

Материалы и методы исследования.

Выборка исследования. В нашем исследовании участвовали 75 юношей призывного возраста (18–27 лет). Мы исходили из предположения о том, что компоненты

жизнестойкости и содержание базовых убеждений юношей-призывников, желающих служить в армии и не желающих служить в армии, отличаются. В связи с этим выборка была разделена на 2 группы: 37 юношей, желающих служить в армии, и 38 юношей, не желающих служить в армии, имеющих другие жизненные цели.

Диагностический инструментарий: 1) Шкала базовых убеждений (Р. Янофф-Бульман, 1989, 1992); 2) Тест жизнестойкости С. Maddi в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; 3) Методика «Ценностные ориентации» М Рокич; 4) Анкетирование.

Основная часть. В рамках данной статьи уделим особое внимание результатам анкетирования. Нами разработана анкета, решающая несколько исследовательских задач: 1) исследование содержательного наполнения базовых и ценностно-смысловых убеждений молодых людей; 2) содержательное наполнение отношения к воинской профессии и связанные с этим отношением корреляты, а именно чувство патриотизма и защита родины, отношение к воинской профессии и собственная готовность к защите родины, своих близких, различные виды мотивации в ситуации принятия воинской профессии. В анкете 21 вопрос: 11 открытых и 10 закрытых.

В описании сразу будем осуществлять сравнительный качественный анализ суждений, полученный на двух группах нашей выборки: молодые люди, положительно относящиеся к службе в армии и желающих служить (1 группа); молодые люди, не желающие служить, имеющие другие жизненные цели (2 группа).

В ответе на вопрос «Что является для Вас наиболее значимым в жизни?» сразу стоит отметить обнаруженную разницу между группами: в группе юношей, не желающих служить, жизненных значимостей, важных для молодых людей сторон жизни отмечено значительно больше, чем у тех, кто служить готов. Из наиболее значимых сфер жизнедеятельности у представителей 1-й группы (те, кто готовы служить) названы семья (упоминается у 60% представителей этой группы), здоровье (важно для 27%), уровень благосостояния (10,8%) и такой же показатель ценности жизни. Названные ценности перекликаются с ценностями в методике М. Рокича, что подтверждает достоверность полученных результатов.

Во второй группе (те, кто служить не готов) самыми значимыми в жизни являются семья (отмечают 26,3% респондентов 2-й группы), здоровье (23,7%), финансовое положение, деньги (13,15%), карьера и развитие, активная жизнедеятельность (важна для 10,5% респондентов). Кроме того, как важные стороны жизни названы наличие верных друзей (10,5%), работа, саморазвитие, честность, искренность, жизнь, упорство в достижении целей, понимание, любовь, знания и др. Как видим, разнообразие и высокая вариативность значимых сфер жизни характерны для молодых людей, не готовых к воинской службе. Можно предположить у них более разносторонние интересы, широкий круг социальных контактов. Из названных значимостей обращает на себя внимание также наличие в перечне абстрактных понятий, касающихся человеческих качеств, характеристики отношений между людьми, темы саморазвития, что характеризует представителей выборки как имеющих широкие социальные интересы.

В ходе опроса уточняем, предполагают ли респонденты связать свой успех в жизни с военной карьерой. Данный вопрос только подтверждает логичность деления нашей выборки на две группы: 73% респондентов из 1-й группы согласились с такой возможностью, а 27% – не связывают свою жизнь с вооруженными силами, а просто хотят отслужить в армии. Во 2-й группе 92,1% респондентов не рассматривают возможной в своей жизни военную карьеру, и только 7,9% (тех, кто не хотел бы служить в армии) считают, что такое возможно.

Вопрос, который коррелирует по своему содержанию с проанализированным вопросом, но рассматривает жизненные значимости более широко, в общечеловеческом контексте: «Что самое ценное в мире, на ваш взгляд?». Здесь присутствуют снова семья, дети, но и такие понятия, как доброта, честность, также указания на способность радоваться жизни, чувствовать окружающий мир: такие понятия, как воздух; значимость какого-то периода жизни: детство (1-я группа). Стоит отметить, что и на этот вопрос во 2-й группе вариативность ответов намного выше. Они касаются, как и в 1-й группе, ценности семьи, взаимопониманий, здоровья, любви, но, в отличие от 1-й группы, присутствуют такие указанные ценности, как хорошая работа, свобода, природа, время, наука, знания, уважение, доверие и др.

Формулировать жизненное кредо – всегда для респондентов задача, связанная с определенной степенью рефлексивности и осознанности своей жизни. Этому был посвящен отдельный вопрос анкеты. Жизненное кредо – это квинтэссенция направленности личности, смысл ее активности. Степень рефлексивности и осознанности здесь играет большую роль, поскольку нас интересовал не просто какой-то красивый лозунг, понравившийся человеку (хотя это тоже в определенной степени проекция), но и основополагающий принцип, которым молодые люди пытаются руководствоваться в своей жизни. Как мы и предполагали, для части респондентов это оказалось непосильной задачей: в 1-й группе без ответа этот вопрос оставили 27% испытуемых, во 2-й – 15,7%. Если исходить из нашего предположения, то мы наблюдаем более высокий уровень рефлексивности, осознанности и способности сформулировать абстрактные тезисы собственной активности во 2-й группе (молодые люди, далекие от службы в армии).

Содержательно ответы респондентов можно подразделить на следующие группы. Самая распространенная группа утверждений касалась мотивирующих слоганов, направленных на достижение успеха в жизни: «Никогда не останавливайся!», «Никогда не сдавайся!», «Вперед!», «Бери и делай» – в 1-й группе это самая многочисленная группа утверждений. Во 2-й группе мотивация к успеху тоже занимает лидирующие позиции, но также присутствуют формулировки, ориентированные на личные интересы, значимые для собственной жизни: «Живи так, как хочешь ты!», «Удача любит смелых!». Часть суждений (в обеих группах респондентов) касалась необходимости жить сегодняшним днем: «Новый день, новая жизнь», «Жить сегодняшним днем!». Также суждения, касающиеся достижения каких-то личных выгод: «Хочешь жить, умей вертеться!», «Ничто не истинно, все дозволено», получения удовольствий: «Живи и не тужи!»; суждения, касающиеся долженствований: «Никто ничего никому не должен!». Также ряд суждений, касающийся вопросов справедливости и воздаяния за поступки: «Все воздастся», «Жизнь – бумеранг, как ты, так и тебе» и собственной активной позиции в выборе: «Кто, если не я», «Не плыви по течению!», «Лучше сделаю я, или это сделает кто-то другой» (сомнительное утверждение). В некоторых утверждениях поднималась тема значимости семьи и близких людей.

Ценностные суждения подводят нас к пониманию целей в жизни, которые ставят молодые люди. Это суть следующего вопроса. Все ответы мы разделили на несколько подгрупп по содержанию целей. Первая подгруппа целей – это *достижение успеха*, карьера, авторитет, достижение профессиональных высот: молодые люди, желающие служить, ставят эти цели чаще (30% респондентов), чем те молодые люди, которые не хотят в армию (21%). Следующая группа целей касается *семьи и детей* (создание семьи, дети и их благополучие, здоровье и счастье близких): для молодых людей, не желающих служить, эти цели более значимы (31,6%), чем для тех, кто хочет в армию (13,5%).

Следующая группа важных целей касалась *материального благополучия*, достатка своего и семьи (заработать деньги, ни в чем не нуждаться, быть материально обеспеченным) – среди молодых людей, желающих служить, эти цели важны для 13,5% респондентов, в то время как для не желающих в армию – 21%. Часть респондентов в обеих группах молодых людей ответила на вопрос, указывая не содержание целей, а *уровень притязания*: «высокие цели, только вперед» или «достигаемые, средние», или «сложные, глобальные цели» (таких респондентов 30% и 10,5% соответственно). Из целей, характерных для обеих групп нашей выборки есть цели, касающиеся воплощения в жизнь собственных планов, реализовать собственные способности. В группе молодых людей, не желающих служить, присутствуют *цели саморазвития* (10,5%), чего нет в группе респондентов, желающих служить. Также в 1-й группе респондентов указана цель «оправдать ожидания родителей», чего нет в противоположной группе выборки. Такой ответ, на наш взгляд, характеризует молодого человека как не сформировавшего пока что автономные ценности, не прошедший кризис автономности («отделения от родительской семьи») и ориентирующийся в своей целеполагающей деятельности на оценки родителей.

Следующая группа вопросов анкеты касается отношения к военной службе и содержательных моментов этой деятельности. Так, продолжая предложение «*Быть военным – это ...*» представители обеих групп выборки указали «защитить свою Родину, свою семью», «ответственность», «честь, гордость». Среди ответов респондентов 1-й группы наблюдались ответы: перспективно, престижно, солидно; быть мужчиной, мужественность; иметь закаленный характер. В то время, как представители 2-й группы отмечали: жертвовать своей жизнью ради других; повиноваться кому-то, быть подчиненным; быть готовым к любым обстоятельствам. Мы видим, что призывники, рассматривающие возможность военной карьеры, упоминают момент престижности и перспективности (то есть мотивация построения карьеры и некоторая мотивация выгоды), в то время как противоположная выборка говорит о риске для жизни и высоких требованиях к личности военнослужащего.

Среди качеств, важных для военных и привлекательных для молодых людей, обе группы респондентов назвали (с некоторой вариативностью) следующие (перечисляем от более значимых): дисциплинированность; смелость, бесстрашие, отвага, мужество; самоотдача, служение Родине; самоконтроль, организованность; внешний вид, аккуратность, строгость, сдержанность; ответственность. Характеристики такого содержания отмечены в обеих группах выборки. Молодые люди обеих групп выборки демонстрируют уважение к военнослужащим, обладателям таких качеств.

Среди непривлекательных (постыдных) качеств военных отмечены единодушно в обеих группах выборки: алкоголизм (самая высокая позиция); безответственность, превышение полномочий; низкий интеллект, непрофессионализм. В 1-й группе названы: высокомерие; распушенность; скупость, алчность; измена, предательство. Для 2-й группы характерны следующие высказывания: отсутствие собственного мнения, выполнение любых приказов; черствость, агрессивность; возможность отнять жизнь; грубость, нецензурная брань. Как видим, отличия в восприятии военнослужащих в какой-то степени объясняют неприятие одной из групп деятельности военнослужащих.

Деятельность военнослужащего и служба в армии всегда ассоциируются с выполнением гражданского долга, служения Родине, защите интересов государства, что во многом определяет патриотическую направленность деятельности. Поскольку в нашем исследовании речь идет о базовых убеждениях личности, для нас важно было выяснить понимание патриотизма как высокой социальной ценности, связанной с идеей

служения и глубинными этническими ценностями. Вопрос, выясняющий «*Что такое, на ваш взгляд, патриотизм?*» и являлся открытым, нами получены следующие определения. Большинство ответов в обеих выборках звучат: любовь к Родине, стране, народу; любовь к месту, где родился (75,7% ответов в 1-й группе выборки). Также в этой группе представляют патриотизм как вера в идеалы, целеустремленность, гордиться своей Родиной (10,8% респондентов). При этом 10,8% респондентов не смогли ответить на этот вопрос, а 5,4% считают, что патриотизм – это слишком фанатичная любовь к Родине (то есть оценивается, как неадекватное свойство личности).

Большая вариативность и содержательность ответов наблюдается во 2-й группе выборки. Как мы уже говорили, большинство ответов респондентов в обеих группах связывают патриотизм с любовью к Родине (звучит правильно, но в некоторой степени как устоявшееся клише, для нас же важно было понять истинные, прочувствованные ценности, которые в ситуации Донбасса становятся вполне осознаваемыми и рефлекслируемыми). Такое разнообразие оценок и определений мы наблюдаем во 2-й группе выборки. Ответы отличаются развернутыми формулировками, в них присутствует личностное отношение. Итак, патриотизм как любовь к Родине: «место, в котором ты родился и всем сердцем его любишь». Но чувство патриотизма молодыми людьми понимается и как готовность выносить трудности, постигающие родину. Патриотизм рассматривается как «желание улучшить свою родину, сделать ее передовой страной», «любовь к своей родине, какой бы тяжелой жизнь не была»; «отстаивать интересы свои и государства, до последнего не терять надежду»; «желание служить и всячески поддерживать родину» – такие ответы говорят об осмысленном, прочувствованном отношении к своей малой родине, о том, что молодые люди думали о своем отношении к подобным вещам, они были важны для них. Таких ответов 71%. Часть респондентов связывают патриотизм с готовностью поддерживать мир во всем мире, с желанием защитить семью, близких, гордость за свою державу и уважение к другим народам и странам (по 3% каждый вариант). Во 2-й группе выборки более выраженной является и массив ответов, имеющих отрицательную коннотацию, трактуя патриотизм как «инструмент в руках власти для управления массами», «способ контроля», «это утопия», «чрезмерно фанатичный способ привлечения молодежи к военной службе» – таких ответов 10,5%.

Интересным является и вопрос, выясняющий, считают ли юноши себя патриотами и в чем это проявляется. Абстрактные рассуждения, что такое патриотизм, вполне доступны и не требуют каких-либо доказательств. Когда вопрос требует прояснения собственной позиции, ее аргументации, осознания собственных действий, это представляется более сложной задачей. Именно этим объясняется то, что в 1-й группе выборки 51,4% не смогли ответить на этот вопрос, во 2-й группе – 52% респондентов.

Патриотами себя считают 64,8% 1-й группы и 36,8% 2-й группы респондентов, при этом, как нам говорят предыдущие данные, не могут сказать, в чем же это проявляется. Те, кто смог сформулировать свою патриотическую позицию, дали следующие ответы: 1-я группа – «хочу служить в армии своей страны», «защищать родину и людей», «защищать свой дом» (16,2% ответов), патриотизм связывают с памятью и историей: «дедушки и бабушки нас защищали, так и мы должны их защищать» (2,7%); о вере и любви к Родине, о любви к людям, проживающим здесь, говорят 16,2% юношей. Преданность своей малой родине звучит в следующих ответах: «патриотизм в том, что я остался жить на родине, не смотря на происходящее» (2,7%), «переживаю за происходящее», «меня беспокоит будущее нашей страны» (13,5%).

Во 2-й группе выборки собственную патриотическую позицию видят в любви к своей родине, «люблю людей, проживающих здесь», «горжусь успехами, переживаю за сложности» (18,2 % юношей), «учусь на благо Республики», «активная жизненная позиция», «хочу помогать в развитии своей Родины», «хочу стать профессионалом, чтобы работать на благо своей страны» (15,8% юношей).

Изучение широких социальных мотивов и жизненной направленности призывников нам представляется важным. Это имеет непосредственное отношение к тому, что определяет их желание или нежелание служить в армии, поскольку связано с фундаментальными ценностными аспектами личностного отношения.

В исследовании базовых убеждений личности юношей призывного возраста нас интересовали их широкие социальные значимости, то есть те, которые важны не только для них, их семьи, а имеют широкое социальное значение для многих людей, своей родины. Один из вопросов звучал так: «*Что Вас больше всего в жизни огорчает?*». В предлагаемых вариантах были как более частные значимости (состояние здоровья близких, личная жизнь, уровень доходов и др.), так и широкие социальные проблемы, имеющие отношение к организации жизни общества, социальным проблемам. Рейтинг тревог в каждой подгруппе получен следующий.

И в первой, и во второй группах нет существенной разницы в доминирующих тревогах молодых людей, разнятся только рейтинговые позиции и значимость фактора в выборке. В ответах такие содержательные варианты: уровень алкоголизации, наркомании, курения в обществе (единодушно 1-я позиция в обеих группах); количество негативной информации в СМИ, на ТВ; загрязнение окружающей среды, уровень культуры и нравственности в обществе; уровень беззакония в стране; бюрократия и уровень коррупции – это пятерка социальных проблем, которые наиболее огорчают молодых людей обеих групп.

Как видим, в обеих группах выборки преобладают широкие социальные значимости, тревоги касаются важных социальных вещей, влияющих на судьбы многих людей, государства и социальных процессов – то, что во многом определяет процветание страны, вскрывает социальные пороки, недостатки, непрофессионализм, неразумную организацию социальной жизни. Из личных значимостей в обеих группах выборки самой существенной тревогой оказалось «здоровье близких». Удивительно незначительные позиции занимает «угроза жизни», что можно воспринимать либо как философское отношение к тому, «чему быть, того не миновать», либо некоторую привычку и утрату бдительности в довольно рискованных условиях действительности Донбасса.

Таким образом, данные, полученные при помощи анкеты, раскрыли как особенности личностного отношения к задаваемым вопросам, так и раскрыли тенденции отношения молодых людей к важным социальным явлениям, характеризуя их как равнодушных к серьезным социальным проблемам, готовых участвовать в социальной организации более совершенного общества и проявлять активность в сферах, более для себя приемлемых.

Разнообразие и высокая вариативность значимых сфер жизни характерны для молодых людей, не готовых к воинской службе, что дало нам основание предположить у них более разносторонние интересы, широкий круг социальных контактов. Из названных значимостей обращает на себя внимание также наличие в перечне абстрактных понятий, касающихся человеческих качеств, характеристики отношений между людьми, темы саморазвития, что характеризует молодых людей, не желающих служить, как имеющих широкие социальные интересы.

Среди юношей, желающих служить в армии, основными ценностями-целями являются ценности социального взаимодействия, социальной успешности и профессиональной реализации. Молодые люди с положительным отношением к службе в армии отдают предпочтение таким ценностям, как здоровье, счастливая семейная жизнь и жизненная мудрость, интересная работа. Это указывает на желание жить полной, насыщенной жизнью в обществе и на присутствие в личных перспективах целей профессиональной реализации. Для профессиональной реализации юноши, желающие служить в армии, выбирают такие ценности-средства, как воспитанность, аккуратность, жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора), ответственность (чувство долга, умение держать свое слово), честность и рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения). Юноши, желающие служить в армии, придерживаются в своих предпочтениях тех ценностей, которые свойственны специалистам с профессиональным видением мира. На наш взгляд, это можно объяснить высоким уровнем готовности юношей из этой группы к профессиональной (военной) деятельности.

Среди ценностей-целей у юношей, не желающих служить в армии, основными являются ценности личной жизни и индивидуальные ценности, что говорит о стремлении к индивидуальной самореализации, самостоятельности, независимости в суждениях и поступках, к стремлению постоянно духовно и физически совершенствоваться. Для реализации своих индивидуальных ценностей и ценностей личной жизни юноши, не желающие служить в армии, выбирают нравственные ценности и ценности межличностного общения. В отличие от юношей, желающих служить в армии, они большее значение придают честности (правдивости, искренности), самоконтролю (сдержанности, самодисциплине), образованности (широте знаний, высокому культурному уровню). А это очень важно для создания счастливой семьи и сохранения хороших отношений с друзьями.

Исследование структурных компонентов жизнестойкости показало, что у всех юношей уровень жизнестойкости достаточно высокий. Различия в уровне жизнестойкости происходит за счет различия в показателях структурных компонентов жизнестойкости. Юноши с положительным отношением к службе в армии показывают более высокий уровень жизнестойкости, включенности в действительность, они получают большее удовольствие от собственной деятельности. Полученные данные позволяют нам характеризовать молодых людей, положительно относящихся к службе, как способных самостоятельно выбирать собственную деятельность, свой путь. Высокие значения уровня контроля свидетельствуют о способности брать на себя ответственность, чувствовать себя уверенно в жизни, что перекликается с полученными данными методики исследования базисных убеждений. Присущий юношам этой категории высокий социальный интерес, чувство общности, солидарности, способствует их максимальной включенности в социальные отношения с окружающими и жизненные события.

Большинство юношей с отрицательным отношением к службе в армии уверены в том, что происходящее с ними способствует их развитию, дает им опыт как положительный, так и отрицательный, они убеждены в том, что способны повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, готовы действовать при отсутствии гарантий успеха, на свой страх и риск для полного воплощения в жизни собственных способностей.

Заключение. Таким образом, анкетирование дало нам обширный материал, касающийся исследования базовых убеждений юношей, содержательных характеристик

их ценностно-смысловой сферы. Данные, полученные при помощи анкеты, раскрыли как особенности личностного отношения к задаваемым вопросам, так и тенденции отношения молодых людей к важным социальным явлениям, характеризуя их как равнодушных к серьезным социальным проблемам, готовых участвовать в социальной организации более совершенного общества и проявлять активность в сферах, более для себя приемлемых. *При помощи корреляционного анализа переменных стандартизированных методик и данных анкетирования получено подтверждение взаимосвязи данных анкетирования и данных других методик исследования.*

Выявленные особенности жизнестойкости и базовых убеждений юношей призывного возраста позволят проводить адресную психологическую работу, как с будущими призывниками, так и с теми молодыми людьми, которые уже находятся на этапе выполнения воинского долга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинская Е.П. Проблемы социализации: история и современность : учебное пособие для вузов / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М. : Юрайт, 2024. – 141 с.
2. Водяха Ю.Е. Условия и особенности формирования психологической готовности к воинской службе в юношеском возрасте / Ю.Е. Водяха, Е.Е. Лаврова // Молодой ученый. – 2017. – №39. – С. 73–76.
3. Денисова Е.Г. Базисные убеждения как компонент ценностно-смысловой сферы личности / Е.Г. Денисова, А.И. Сарелайнен // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2016. – Т.5, № 5А. – С. 34–43.
4. Кудинов С.И. Жизнестойкость как предиктор самореализации личности в трудных жизненных ситуациях / С.И. Кудинов, С.С. Кудинов, С.М. Хаммад // Известия Саратовского университета. Серия Акмеология образования. Психология развития. – 2017. – Т. 6, вып. 3 (23). – С. 229–238.
5. Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях: вызовы и ресурсы / Д.А. Леонтьев // Культурно-историческая психология. – 2014. – № 3. – С. 97–106.
6. Леонтьев Д.А. Жизнестойкость как составляющая личностного потенциала / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова // Личностный потенциал: структура и диагностика. – М. : Смысл, 2011. – 680 с. – С. 178–209.
7. Мадди С. Смыслообразование в процессах принятия решения / С. Мадди // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 6. – С. 87–101.
8. Падун М.А. Методика исследования базисных убеждений личности / М.А. Падун, А.В. Котельникова // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, №4. – С. 98–106.
9. Падун М.А. Психическая травма и базисные когнитивные схемы личности / М.А. Падун, Н.В. Тарабрина // Московский психотерапевтический журнал. – 2003. – № 1. – С. 121–142.
10. Панасенко Ю.А. Феноменология «жизненного мира» воинской службы / Ю.А. Панасенко // Известия Саратовского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2019. – Т. 19, вып. 1. – С. 30–34.

REFERENCES

1. Belinskaya E.P., Tikhomandritskaya O.A. (2024) Problemy sotsializatsii: istoriya i sovremennost' [Problems of socialization: history and modernity]. (141 p). Moscow: Yurayt (In Russian).
2. Vodyakha YU.E., Lavrova E.E. (2017). Usloviya i osobennosti formirovaniya psikhologicheskoy gotovnosti k voinskoy sluzhbe v yunosheskom vozraste. [Conditions and features of the formation of psychological readiness for military service in adolescence]. Molodoy uchenyy, 39, 73–76 (In Russian).
3. Denisova E.G., Sarelainen A.I. (2016). Bазisnyye ubezhdeniya kak komponent tsennostno-smyslovoy sfery lichnosti [Basic beliefs as a component of the value-semantic sphere of personality]. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskiye obzory i sovremennyye issledovaniya, 5A, 34–43 (In Russian).
4. Kudinov S.I., Kudinov S.S., Khammad S.M. (2017) Zhiznestoykost' kak prediktor samorealizatsii lichnosti v trudnykh zhiznennykh situatsiyakh [Hardiness as a predictor of personal self-realization in difficult life situations]. IzvestiyaSaratovskogo universiteta. Seriya Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiyarazvitiya. 3 (23), 229–238 (In Russian).
5. Leont'yev D.A. (2014). Razvitiye lichnosti v norme i v zatrudnennykh usloviyakh: vyzovy i resursy [Personality development in normal conditions and in difficult conditions: challenges and resources]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya, 3, 97–106 (In Russian).

6. Leont'yev D.A., Rasskazova E.I. (2011) Zhiznestoykost' kak sostavlyayushchaya lichnostnogo potentsiala [Hardiness as a component of personal potential]. Lichnostnyy potentsial: struktura i diagnostika. (pp. 178–209). Moscow: Smysl. (In Russian).
7. Maddi S. (2005). Smysloobrazovaniye v protsessakh prinyatiya resheniya [Sensemaking in decision-making processes]. Psikhologicheskiy zhurnal, 6, 87–101 (In Russian).
8. Padun M.A., Kotel'nikova A.V. (2008). Metodika issledovaniya bazisnykh ubezhdeniy lichnosti [Methodology for studying basic beliefs of an individual]. Psikhologicheskiy zhurnal, 4, 98–106 (In Russian).
9. Padun M.A., Tarabrina N.V. (2003) Psikhicheskaya travma i bazisnyye kognitivnyye skhemy lichnosti [Mental trauma and basic cognitive schemas of personality]. Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal, 1, 121–142 (In Russian).
10. Panasenko YU.A. (2019). Fenomenologiya «zhiznennogo mira» voinskoy sluzhby [Phenomenology of the "life world" of military service]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika, 1, 30–34 (In Russian).

Поступила в редакцию 13.02.2025 г.

CONTENT FEATURES OF YOUNG CONCRUITS' ATTITUDE TO MILITARY SERVICE

E.I. Barysheva

The article deals with the results of a study of the meaningful attitude of young conscripts to military service. The data was obtained using qualitative research methods, i.e. by means of questionnaires containing open and closed questions. The questionnaire was aimed at solving the following research problems: research into the content of the basic and value-semantic beliefs of young people; the content of the attitude towards the military profession and the correlates associated with this attitude, namely a sense of patriotism and defense of the homeland, attitude towards the military profession and readiness to defend the homeland, one's loved ones, various types of motivation in the situation of accepting the military profession. The survey data confirms correlation relationships with other variables of standardized research methods. 75 young men of military age took part in the study.

Key words: resilience, value ideas, life senses, basic beliefs, worldview, attitude to military service, personal qualities, patriotism, age of youth

Барышева Елена Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент
Луганский государственный педагогический
университет, г. Луганск, Российская Федерация.
Доцент кафедры психологии.
ORCID 0009-0005-6496-1729.
E-mail: helenbar2008@rambler.ru

Barysheva Elena Ivanovna

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Lugansk State Pedagogical University,
Lugansk, Russian Federation,
Associate Professor of Psychology Department.
ORCID 0009-0005-6496-1729.
E-mail: helenbar2008@rambler.ru